

PSIXOLOGİYALIQ MÁSLÁHAT PSIXOLOGİYANÍŇ ARNAWLI MASHQALASI SIPATINDA

Aldjanova Guljahan Amangeldievna

docent Pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, PhD. Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti.

Nızamova Matlyuba

A`meliy psixologiya qániygeliginin` 4-kurs talabası. Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15478829>

Annotaciya. Psixologiyalıq másláhát degen ne, ol qanday, shólkemlestiriliwi hám alıp barılıwı haqqındaǵı tiykarǵı, keń kólemlı hám túsinikli bayanlangan maǵlıwmatlar haqqında túsinik berilgen.

Gilt sózler: Psixologiyalıq korrekciya, psixodiagnostika, psixologiyalıq másláhát páni, psixologiyalıq másláhát boyınsha oqıw qollanba.

PSYCHOLOGICAL COUNSELING AS A SPECIAL PROBLEM OF PSYCHOLOGY

Abstract. An understanding of the basic, comprehensive and understandable information about what psychological counseling is, how it is organized and conducted is provided.

Keywords: Psychological correction, psychodiagnostics, psychological counseling science, psychological counseling textbook.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КАК СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИИ

Аннотация. Дает понимание базовой, всеобъемлющей и четко изложенной информации о том, что такое психологическое консультирование, как оно организовано и как проводится.

Ключевые слова: Психологическая коррекция, психодиагностика, психологическое консультирование, учебник по психологическому консультированию.

Psixologiyalıq másláhát - bul psixolog kásiplik qánigelik iskerliginde salıstırmalı jańa taraw esaplanıp, elimizdiń ilim rawajlanıwında psixologiyaga tiyisli ilimiy-izertlew jumısları psixologiya pánin oqıtıw, psixologiyalıq korrekciya hám psixodiagnostika sıyaqlı dástúriy ámeliy is formaları menen bir qatarda óz betinshe jumıs tarawı sıpatında jaqında ajralıp shıqtı.

Zamanagóy psixologiyada insannıń ruwxıy halatın analiz etiw hám ogan járdem kórsetiw usılları túrli jantasıwlar arqalı rawajlanıp barmaqta. Olardan biri - psixologiyalıq másláhát.

Psixologiyalıq másláhát - bul psixolog tárepinen shaxstıń mashqalalı turmıshlıq jaǵdayların ańlawına, jeke qararlar qabıl etiwine hám beyimlesiwın asırıwǵa járdem beriwshi sociallıq-psixologiyalıq járdemniń túri. Bul baǵdar psixologiyannıń ámeliy tarawı bolıp, ózine tán teoriyalıq hám metodologiyalıq mashqalalarǵa iye. Psixolog másláhátiniń mazmunı hám tiykarǵı ideyaları. G.S. Abramovannıń atap ótiwınshe, psixologiyalıq másláhát - bul shaxsqa ruwxıy teńsalmaqlılıqtı tiklew, stress hám ishki qarama-qarsılıqlardan shıǵıp ketiwde járdem beriwshi ámeliy is-háreket esaplanadı. Másláhátlesiw procesinde mashqala emes, al insan - onıń tájiriyebeleleri, sezimleri hám qararları orayda boladı. Bul jaǵnan psixologiyalıq keńes beriwdi ápiwayı keńes beriw yamasa oqıtıwshılıq xızmetinen ajratıp turadı.

N. Bekmurodovaniń pikirinshe, psixologlıq másláhát beriw procesinde psixologtan tereń tallaw, empatiya, tınlay alıw, neytrallıq, etikalıq principlerge qatań ámel etiw talap etiledi.

Psixologiyalıq keńes shaxstıń óz ishki resursların aktivlestiriw, óz ómirin basqarıwdaǵı aktivligin asırıwǵa xızmet yetedi. **Psixolog másláhátiniń basqıshları:** Psixologiyalıq keńes tómendegi tiykarǵı basqıshlardan ibarat boladı:

1. Baylanıs ornatiw (raport): Psixolog hám klient arasında isenimli, ashıq baylanıstı jolǵa qoyıw.

2. Mashqala anıqlaw: Klient tárepinen bildirilgen hám jasırın mashqalalardı anıqlaw.

3. Analiz: Shaxstıń psixologiyalıq ózgesheliklerin anıqlaw, test hám sóylesiw metodlarınan paydalanıw.

4. Sheshim islep shıǵıw: Sáykes psixologiyalıq qatnaslar tiykarında másláhát beriw.

5. Nátiyjeni bahalaw: Keńestiń nátiyjesin talqılaw, zárúr bolsa, qosımsha járdem usınıs etiw. D. Xolmatovaniń "Ámeliy psixologiya tiykarları" kitabında keltiriliwinshhe, psixologiyalıq keńes beriwdiń qısqa múddetli hám uzaq múddetli formaları bar. Hár bir jaǵdayǵa qaray individual qatnas zárúr boladı. Psixologiyalıq jantasıwlar hám metodlar. K. Rodjers tárepinen islep shıǵılǵan "Shaxsqa baǵdarlangan qatnas" psixologiyalıq keńes beriwde keń qollanıladı. Bul qatnasta psixolog klienttiń ishki dúnyasını empatikalıq túsiniw, oǵan shártsiz unamlı múnásibet bildiriw hám psixologiyalıq qawipsizlik jaratiw arqalı járdem beredi. Rogers boyınsha, insan óz ómiri ushın ózi juwapker hám psixolog tek jol kórsetedi. G. Korınıń "Psixoterapiya hám keńes beriw teoriyaları" shıǵarmasında bolsa keńes beriw procesinde qollanılatuǵın hár qıylı jaqınlasıwlar - psixoanalitik, kognitiv, racional-empativ, integrativ jaqınlasıwlar kórsetilgen.

Hár bir metod ózine tán teoriyalıq tiykar hám ámeliy kórsetpelerge iye.

Psixologlıq másláhátiniń áhmiyetli mashqalaları: Psixologiyalıq keńes psixologiyaniń arnawlı mashqalası sıpatında tómendegi tárepleri menen ajralıp turadı:

1. Keńes beriw hám psixoterapiya shegaralarınıń anıq emesligi;
2. Jeke turmıs sırın támiyinlew, etikalıq normalarǵa ámel etiw máseleleri;
3. Milliy, diniy hám mádeniy kontekstte másláhát beriwdiń qıyınshılıqları;

Shaxstın másláhátke bolgan tayarlıǵı, motivaciyası hám isenimi. V. Boykonıń pikirinshe, psixologiyalıq járdem beriwde universal metod joq hár bir klient individual jaqınlasıwdı talap etedi. Keńes beriw procesi júdá quramalı bolıp, bul payıtta eki tárep te másláháchi hám onı alıwshı belgili bir atmosferaǵa túsedı. Psixologtan klienttiń dártin, mashqalasını hám ishki keshirmelerin barı menen túsiniw hám qabıl etiwde úlken sabır, kúshli bilim talap etiledi. Bunıń ushın psixolog ta ózin sawbetke fizikalıq hám ruwxıy tayarlawı kerek. Negativ energiyanı ózine qabıl etip, onıń tásirine túsip qalmawı kerek. Eger psixolog-keńesgoy haq bolsa, onda keńesgoy oni isendiriwde dawam etiwı hám tek ǵana psixologtiń háreketlerine jeńilmes qarsılıq kórsetken jaǵdayda ǵana toqtatıw kerek boladı. Sonnan keyin másláháchi klient ózi qalay durıs dep esaplasa, usınday háreket etiwge imkaniyat beriwı kerek. Klientke isenim bul insanıylıq ideyasına tiykarlangan bolıp, psixologiyalıq másláhátlesiwde tiykarǵı esaplanadı. Másláhátshiniń klientke isenimi eger klientti túsiniwine hám mashqalanı sheshiw usılın onıń menen birge tabıwǵa járdem berilse, óz mashqalasını klient óz betinshe sheshe alıwına isenimin názerde tutadı. Isenim psixolog-másláháchiniń klient pikirine qosılıwı, eger álbette klient haq bolsa, óz pikirinen bas tartıp, onıń pikir qabil etiwın de anlatadı.

Hár bir klientke óz aldına waqıt belgilep, klienttiń emociyası hám háreketin baqlawı, sózlerin diqqat penen tırlawı hám solardan kelip shıqqan halda oǵan tuwrı jol-joba kórsete alıwı bul psixologtıń tájiriyesi hám ámeliyatta alǵan biliwlerinde sawlelenedi. Hár bir Psixolog keńes beriw waqtında ózin hám klientin jeterli dárejede baqlap barıwı, hár bir emociyası, hár bir sózine itibarlı bolıwı, yeń áhmiyetlisi ózi klientiniń tásirine túsip qalmawı hám unamsız energiyanı qabıl yetpewi, kerisinshe klientti óz tásir sheńberine alıp barıwı, oǵan pozitiv keypiyat baǵıshıwı, keyingi sóylesiwge aldınǵıǵa qaraǵanda ózine isenimi artqan halda keliwi hám jáne de óz ómiriniń jarqın momentlerinen úmit penen ózin tabıwǵa umtılıwdı baslaw kerek. Psixologiyalıq másláhát - bul quramalı, kóp qırlı hám ámeliyatqa baǵdarlangan jumıs bolıp, tek ǵana insanniń ruwxıy salamatlıǵın saqlap qalıwǵa emes, al onı rawajlandırıwǵa da xızmet etedi. Ol psixologiyaniń ǵárezsiz tarawı sipatında tereń ilimiy úyreniwdi, tájiriye almasıwdı hám turaqlı jetilisiwdi talap etedi. Psixologiyalıq másláhát búgingi jámiyette insan salamatlıǵı, abadanlıǵı hám turaqlılıǵın támiyinlewde áhmiyetli orın ieleydi.

REFERENCES

1. Z.Nishanova, Sh.Asomuddinova "Psixologiyalıq másláhát"
2. Ózbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti Toshkent - 2010.
3. E.Ǵoziyev Uliwma psixologiya qánigeli ushin oqiw.
4. qollanba. -kitap. -tashkent: "Universitet," 2002.
5. Abramova G.S. Amaliy psixologiya. – Toshkent: O‘qituvchi, 2005.
6. Bekmurodova N. Psixologik maslahat berish nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: O‘zbekiston, 2018.
7. Xolmatova D. Amaliy psixologiya asoslari. – Toshkent: TDPU, 2020.
8. Rogers C. Client-Centered Therapy. – Boston: Houghton Mifflin, 1951.
9. Corey G. Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy. – USA: Cengage Learning, 2016.
10. Boyko V.V. Psixologik yordam ko‘rsatish metodikasi. – Moskva: Rech, 2004.
11. Dryden W., Neenan M. Counselling in Practice. – London: SAGE Publications, 2010.
12. Ózbekiston Respublikasi “Psixologik xızmat to‘g‘risida”gi nizomi, 2022-yil.
13. Aldjanova G., Bekmuratova G. ÓSPIRIMLER XARAKTERINDE TOLERANTLIQTIŃ ORNI //Modern Science and Research. – 2025. – T. 4. – №. 5. – C. 39-42.
14. Aldjanova G., Yernazarova G. " MEN HÁM MENIŃ DENEM": DENESINE BOLǵAN QATNAS ÓSPIRIMNIŃ ÓZIN-ÓZI BAHALAW ÁHMIYETLI FAKTOR SIPATINDA //Modern Science and Research. – 2025. – T. 4. – №. 5. – C. 43-46.
15. Aldjanova G., Qosbawlieva Q. SOCIAL-PSYCHOLOGICAL TRAINING AS A WAY TO CHANGE PERSONAL AND BEHAVIORAL FEATURES //Modern Science and Research. – 2025. – T. 4. – №. 4.
16. Aldjanova G., Qosbawlieva Q. SOCIAL-PSYCHOLOGICAL TRAINING AS A WAY TO CHANGE PERSONAL AND BEHAVIORAL FEATURES //Modern Science and Research. – 2025. – T. 4. – №. 4.

17. Aldjanova G. A. TYPES OF LEARNING ACTIVITIES IN THE CREDIT-MODULAR TRAINING SYSTEM //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 15-21.
18. Didenko I. A., Frantseva E. N. Features of interaction between preschool teachers and “special” children and their parents //Procedia-Social and Behavioral Sciences. – 2016. – Т. 233. – С. 459-462.
19. Aljanova G. A. Development of creative thinking in the process of learning in higher school. – 2021.
20. Aljanova G. A. Formation of Young Teacher Professionalism Through Mentoring //European Scholar Journal. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 128-130.
21. Альджанова Г. А. ЭФФЕКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПСИХОДИАГНОСТИКИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ //Путь науки. – 2017. – №. 4. – С. 66-67.
22. Альджанова Г. ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ МӘДЕНИЯТ КОНЦЕПЦИЯСЫ НЕГИЗЛЕРИ //ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА. – 2018. – Т. 38. – №. 1. – С. 53-56.
23. Альджанова Г. А. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗНАКОВО-КОНТЕКСТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ В ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ //Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2018. – №. 11. – С. 89-92.
24. Альджанова Г. А. МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ПРОЕКТНО-КОНТЕКСТНОГО ОБУЧЕНИЯ